

**Некоторые аспекты координационной деятельности органов
прокуратуры на современном этапе развития законодательства
Узбекистана**

Бурибеков Бобур Абдугаффор ўғли,
Старший офицер центрального аппарата
Национальной гвардии Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы по совершенствованию координационной деятельности органов прокуратуры в области профилактики правонарушений и борьбе с преступности, а также представлены предложения для разрешения проблем связанных с данным вопросом.

Ключивые слова: координация, преступност, профилактика, право нарушение, взаимодействие, правоохранные органы.

Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью является одним из основных элементов системы предупреждения преступности, и противодействия ей. В то время, когда уровень преступности в стране и во всем мире очень высок, не случайно прокуратура отвечает за координацию правоохранных органов. Именно прокуратура выступает гарантом законности, уважения прав и свобод человека и гражданина направлена на обеспечение работы правоохранных органов и организации законности всех процедур направленных на нивелирование проявлений преступности.

Правовые основы координирующей роли органов прокуратуры Республики Узбекистан заложены законом¹ «О Прокуратуре» согласно ст.8 «Координация деятельности в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью». А также, постановлением Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» № ПП-

¹ Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «О прокуратуре». г. Ташкент, 29 августа 2001 г., № 257-II (новая редакция) lex.uz/acts/105533

2833, согласно которому утверждена схема² координации работ по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является главным координирующим органом в стране.

В правовой литературе нет юридического определения координации деятельности правоохранительных органов. Для выявления значения данного понятия необходимо прояснить цели и задачи координации.

Этимологическое значение понятия «координация» в широкой трактовке означает совместность, упорядоченность чего-либо. Что касается координации деятельности правоохранительных органов, то речь идет о разработке и осуществлении совместных мероприятий по наиболее актуальным вопросам борьбы с преступностью и другими деструктивными противозаконными проявлениями со стороны гражданского общества, данная деятельность всецело направлена на укрепление верховенства права.

Термин «координация» тесно связан с более широким термином «взаимодействие», который часто используется прокурором, а также предполагает слаженность деятельности на определенном правоохранительном уровне, но содержание этого понятия предполагает другой подход к деятельности. На самом деле, вся осуществляемая совместная деятельность прокуратуры и правоохранительных органов строится на основе взаимодействия разных ее сторон, но не все шаги по взаимодействию строго согласованы, упорядочены, в соответствии с закреплением установленных условий и принципов³.

Координация борьбы с преступностью, нацелена на обеспечение прокурором перечня согласованных мероприятий в деятельности правоохранительных органов, направленных на разработку, и осуществление единства в рамках компетенции каждого органа. Она состоит из совместной деятельности правоохранительных органов по срокам, действующим для предупреждения преступлений и концепции раскрытия правонарушений,

² Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14.03.2017 г. № ПП-2833, приложения № 8, lex.uz/docs/3141184#3142970

³ Баев С. Н. Некоторые аспекты осуществления прокурорами координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией // Воронежский государственный университет. — 2017. — № 89. — С. 295–301

установления специальных и обязывающих должностных лиц по борьбе с преступностью, устранения причин благоприятных для совершения преступлений.

Координация деятельности прокурора по борьбе с преступностью направлена на обеспечение взаимодействия между всеми государственными органами участвующими в предотвращении преступлений, их структурой и динамикой, установление предельного прогноза тенденций, а также дальнейший анализ работы по координации, расследованию, изучению информации, предупреждения преступности и борьбы с ней, для этого согласуются основные области борьбы с преступностью⁴.

Эта основополагающая отправная точка организации по укреплению координации заключается в равенстве всех участников текущей деятельности по представлению предложений, участию в разработке рекомендаций и мероприятий по борьбе с преступностью. Принцип равенства субъектов в отношении координации раскрытия информации означает, что, несмотря на организационную роль прокурора в осуществлении этой деятельности и осуществлении прокуратурой своей надзорной функции, при осуществлении существующих координирующих полномочий она не проявляет преимуществ по сравнению с надзором других действующих субъектов и установила те же права, что и при разработке и принятии решений, но совместная работа направлена на равную ответственность за защиту результатов согласованных региональных мероприятий по борьбе с преступностью, в том что касается деятельности по пресечению роли прокуратуры.

Анализ практики показывает, что институт координации, правоохранительной деятельности по уголовным преступлениям, имеет существенные недостатки. Зачастую среди координационных мероприятий информация становится формальной и не достигает цели. В то же время преступность в стране продолжает расти, и коррупция, и терроризм часто ликвидируются на слабом оперативном уровне⁵.

⁴ Лозинский О. И. Необходимость координации прокуратурой правоохранительной деятельности органов военной полиции // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. — 2017. — № 17. — С. 214–216.

⁵ Рыбаков В. А. Законность: к вопросу о понятии // Вестник ОмГУ. Серия. Право. - 2013. - № 2 (35). — С. 6–12.

Можно аргументировать против точки зрения ученых, что «...координация правоохранительной деятельности по ликвидации борьбы с преступлениями осталась за рамками законодательного регулирования, что негативно сказывается на эффективности и между действиями обвинения, и между следствием». В свою очередь, основное расширение субъекта каждой координирующей деятельности прокуратуры, предполагает необходимость создания механизмов, которые помогут уточнить круг участников системы этой деятельности⁶.

На наш взгляд, необходимо изменить статус прокурора в координации борьбы с преступностью. Как правило, способы решения этой проблемы предлагаются в виде совершенствования законодательства, замены термина «координация» термином «взаимодействие», повышения ответственности и т.д.

Для этого необходимо, чтобы координация усилий по борьбе с преступностью фактически стала функцией исполнительной власти, которая включает в себя все органы сил, выполняющие государственную службу социальной защиты от преступных посягательств⁷.

Решение этого вопроса также представляется законным, поскольку возложение на прокуратуру координирующих функций по борьбе с преступностью не соответствует Конституции Республики Узбекистан, которая не определяет конкретную роль органов прокуратуры в сфере борьбе с преступностью⁸.

Таким образом прокуратура недостаточно эффективно выполняет законные функции координацию борьбы с преступностью правоохранительных органов Республики Узбекистан и их деятельности по профилактики правонарушений.

На наш взгляд, эту проблему можно решить путем создания конституционной координирующей функции прокуратуры, преобразовав ее в надзорную функцию при координации деятельности правоохранительных органов. Прокуратура по своему юридическому характеру является

⁶ Кобзарев Ф. М. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью // Актуальные проблемы прокурорской деятельности. — 2015. — № 5. — С. 174.

⁷ Цымбалюк Н. И. Место и роль прокуратуры в современной России // АВБсП. — 2015. — № 3. — С. 68–71.

⁸ Конституция Республики Узбекистан. Глава XXV. Прокуратура. от 30.04.2023 г. lex.uz/docs/6445147#6447902

правоохранительным органом при уголовном преследовании и отвечает за координацию деятельности не подчиненных и не отвечающих за правоохранительную деятельность, органов в борьбе с преступностью, теоретически, не по праву, но в значительной степени выполнимо.

Как лидерство в координации, не имеющее официального влияния на других членов координационной деятельности, прокуратура в этой области превращается в бесполезную формальность, дублирующую деятельность исполнительной власти.

С одной стороны, если прокуратура отвечает за надзор за осуществлением положений закона о координации исполнительной власти, то она также приобретает полномочия в этой области. Но с другой точки зрения, борьба с преступностью в полной мере включает в себя исполнительную власть, которая имеет материальные, людские, финансовые и другие возможности гораздо больше, чем прокуратура.

Research Science and
Innovation House